
IMPACTOS PSICOLÓGICOS DECORRENTES DO TRABALHO EM MULHERES QUE ATUAM NA ÁREA DA SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.14906483

Maria Eduarda da Silva Caetano Pereira¹
¹Estudante de Medicina – Unifeso
eduardacaetanosc@gmail.com

Luiz Felipe Brandão Augusto²
²Professor da Medicina
luizfelipebrandao@unifeso.edu.br

Felipe Cavaliere Tavares³
³Professor do Direito
felipetavares@unifeso.edu.br

AT14: Saúde mental e sociedade.

Introdução: A saúde mental dos profissionais de saúde foi por muito tempo deixada de lado em detrimento de sobrecargas ocupacionais, opressões institucionais e diversas formas de violência laboral. Nas mulheres essas situações se tornam mais proeminentes, decorrentes das jornadas triplas de trabalho, da misoginia presente na sociedade e exploração da atuação feminina. Faz-se necessário um olhar atento a tais profissionais que se mostram cada vez mais acometidas dentro da sua profissão. **Objetivo:** Entender os impactos em saúde mental de profissionais de saúde decorrentes do seu ambiente de trabalho. **Metodologia:** Foi realizada pesquisa, em bases de dados como Lilacs, Pubmed e Scielo, por artigos/estudos sobre profissionais de saúde com acometimentos psicológicos decorrentes do trabalho nos últimos 5 anos. Foi usado como fator de inclusão o idioma português, e como fatores de exclusão artigos que em seus títulos relacionassem o ocorrido a pandemia. **Resultados:** A busca resultou em 74 artigos, dos quais foram selecionados 3 para leitura na íntegra, tendo como critério de seleção palavras que se relacionassem ao objetivo desse trabalho. Nos artigos analisados foram elencados dois principais fatores para a sobrecarga do sexo feminino na atuação do serviço: primeiramente, o fato de que em um cenário de saúde as categorias profissionais serem predominantemente ocupadas por mulheres, o que já desbalança a relação da sobrecarga em relação ao sexo masculino; e a outra é a chamada dupla ou tripla jornada de trabalho feita pelas mulheres, que envolve o cuidado com a família, a rotina de trabalho e as tarefas domésticas. **Conclusão:** Fica evidente que o acúmulo de estresse e sobrecarga laboral levam ao maior risco de adoecimento mental. Para além dos desgastes com o trabalho em si, o ambiente laboral por muitas vezes se torna local de perpetuação de violências, agravando o estado mental dos funcionários. Dentre os artigos analisados foi observado que o padrão de violência mais presente no cenário de saúde é a violência não-física, verbal, com ameaças, humilhação, insultos, assédio sexual, discriminação racial, etc. Na análise dos profissionais observou-se que a categoria que mais sofre é a da enfermagem, seguida pela classe médica. Diante disso, fica evidente a sobrecarga enfrentada pelas profissionais da saúde, especialmente no que diz respeito à divisão desigual das responsabilidades e à exposição a diferentes formas de violência no

ambiente de trabalho, levando a manifestação de níveis moderados a altos de estresse, exaustão emocional, desumanização e decepção no trabalho. Todos esses fatores culminam no adoecimento das profissionais de saúde, refletidos no próprio trabalho através de baixos níveis de interação pessoal, falta de habilidades, redução da eficácia profissional e abandono do emprego. E no âmbito da saúde mental identificou-se a maior ocorrência de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), depressão, burnout, despersonalização, falta de senso de segurança/proteção, sofrimento emocional (raiva, humilhação, medo, culpa) e distúrbios do sono. Medidas como a implementação de políticas institucionais voltadas para a equidade de gênero, o fortalecimento do suporte psicológico e a melhoria das condições laborais são essenciais para reduzir os impactos negativos sobre a saúde mental dessas profissionais.

Palavras-chave: Profissionais da saúde; Saúde mental; Violência.